

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI

Normo'minov Anvarjon Asqar o'g'li

Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1- uy, Tashkent 100149, O'zbekiston
E-mail: (@anormuminov072@gmail.com)

Inomova Zulxumor Axror qizi

Talaba, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1- uy, Tashkent 100149, O'zbekiston
E-mail: (@zulxumorinomova21@gmail.com)

Abdiraimova Zulxumor G`ofur qizi

Katta o'qituvchi Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1- uy, Tashkent 100149, O'zbekiston
E-mail: zulxumorabdiraimova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ijtimoiy iqtisodiy va madaniy sohalarda tutgan o'rni ishlatilishi hamda ahamiyati yoritiladi. Raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizga chuqur kirib kelib, ta'lim tizimimizdan tortib sog'liqni saqlash, sanoat, moliya va davlat boshqaruvi kabi ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda sun'iy intellekt esa insonlar mehnatini yengillashtirish, tez va aniq qarorlar qabul qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini yaratmoqda.

Shuningdek ushbu maqolada bu texnologiyalarni jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi, zamonaviy yoshlar ongini shakllantirishdagi roli, zamonaviy kasb va ko'nikmalarni shakllantirishiga ta'siri haqida ham fikr yuritiladi va shu bilan birga raqamli texnologiyalardan noto'g'ri foydalanish oqibatlari, axborot xavfsizligi ham yoritilib o'tadi.

Kalit so'zlar: bulutli hisoblash, big data, Internet of things, mashinali o'qitish, analog qurilmalar, NFC tizimi, 5G texnologiyalar, Narrow AI, General AI

Аннотация: В этой статье рассматривается использование и важность роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в социально-экономической и культурной сферах в современную эпоху. Цифровые технологии глубоко внедряются в нашу повседневную жизнь и служат для повышения производительности во многих областях, от нашей системы образования до здравоохранения, промышленности, финансов и государственного управления в то время как искусственный интеллект облегчает человеческий труд, позволяя быстро и точно принимать решения и анализировать большие объемы данных.

В этой статье также рассматривается вклад этих технологий в развитие общества, их роль в формировании сознания современной молодежи, их влияние на формирование современных профессий и навыков, а также освещаются последствия неправильного использования цифровых технологий, информационная безопасность.

Ключевые слова: облачные вычисления, большие данные, интернет вещей, машинное обучение, аналоговые устройства, система NFC, технологии 5G, Narrow AI, General AI

Abstract: This article examines the use and importance of the role of digital technologies and artificial intelligence in the socio-economic and cultural spheres in the modern era. Digital technologies are deeply embedded in our daily lives and serve to increase productivity in many areas, from our education system to healthcare, industry, finance, and public administration, while artificial intelligence facilitates human labor by enabling quick and accurate decision-making and analysis of large amounts of data. This article also examines the contribution of these technologies to the development of society, their role in shaping the consciousness of modern youth, their impact on the formation of modern professions and skills, and highlights the consequences of misuse of digital technologies and information security.

Keywords: cloud computing, big data, Internet of Things, machine learning, analog devices, NFC system, 5G technologies, Narrow AI, General AI

Kirish. 21-asr yangi zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt insoniyatning har bir sohasiga kirib kelishi natijasida inson faoliyatini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qarorlarni qabul qilish jarayonlari ancha osonlashdi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bizning

ta'lim, ish, tibbiyot, ishlab chiqarish, moliya, madaniyat hatto kundalik hayotimizni qamrab olib tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellektning bu qadar tez rivojlanishi, ayniqsa, suniy intellekt tizimlari mashinali o'rganish(machine learning), tabiiy tilni qayta ishlash, katta ma'lumotlar(big data), Internet of things (IoT), bulutli hisoblash kabi texnologiyalar bilan uyg'unlashib yangidan yangi imkoniyatlar va shu bilan birga bazi bir qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda.

Raqamli texnologiyalar haqida tushuncha, ularning tarixi

Raqamli texnologiyalar(digital technologies)- bu ma'lumotlarni raqamli shaklda, ya'ni ikkilik kodlar – 0 va 1 orqali ifodalash, saqlash, uzatish, va qayta ishlash imkonini beruvchi texnologiyalar majmuasi hisoblanadi. Bu texnologiyalar kompyuterlar, sensorlar, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt tizimlari va boshqa zamonaviy raqamli qurilmalar orqali hayotimizda faol ishlatiladi.

Raqamli texnologiyalar atamasi 1960-yillarda kompyuter texnologiyalari rivojlanib, keng ommaga tarqala boshlagan davrda ilmiy va texnik adabiyotlarda faol ishlatilishni boshlagan. Asosan analog va raqamli qurilmalarni farqlash uchun joriy etilgan.

1960-1970-yillar: bu yillarda kompyuterlar korxonalar va davlat idoralarida keng qo'llanilishni boshlagan.

Raqamli texnologiyalar dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazasini rivojlanishiga turtki bergan.

1980-1990-yillar: shaxsiy kompyuterlar keng tarqaladi, Microsoft va Apple kabi kompaniyalar raqamli qurilmalarni ishlab chiqarishni boshladi.

2000-yildan to hozirgacha: Internet, mobil texnologiyalar, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, Iot, 5G va boshqa raqamli innovatsiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi.

Raqamli texnologiyalar tendensiyalari

1. **Yangi xavfsizlik protokollari:** raqamli texnologiyalar va internetning tezkor tarqalishi kiberxavfsizlikni yanada muhim qilishni talab etadi. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun yangi xavfsizlik texnologiyalari masalan, ko'p faktorli autentifikatsiya, biometriya va ma'lumotlarni shifrlash metodlari qo'llanmoqda.

2. **Bulutli hisoblash:** Bulutli hisoblash tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va global miqyosda boshqarish imkoniyatini beradigan texnologiya hisoblanadi. Bu texnologiyadan foydalanuvchilar va tashkilotlar o'zlarining ma'lumotlarini istalgan joyda va istalgan vaqtlarida bulutli texnologiya platformalari yordamida saqlash va olish imkoniyatiga egadirlar.

3. **Mobil texnologiyalar: bugungi kunda mobil ilovalar yordamida odamlar bank xizmatlari** sog'liqni saqlash, ta'lim, o'yinlar va boshqa ko'plab faoliyatlarini amalga oshirishmoqda. Bu texnologiyalar yordamida insonlar masofaviy ta'lim, ishlash va hk. lardan samarali foydalanmoqdalar va mamnun bo'lmoqdalar.

Sun'iy intellekt, uning tarixi. turlari

Sun'iy intellekt- bu kompyuter va dasturlar orqali inson aqliga xos bo'lgan vazifalarni bajarishga mo'ljallangan texnologiyadir. Ya'ni insonaqliga xos bo'gan ishlarni mashinalar bajara olishiga intilishdir. U orqali mashinalar o'rganadi, tahlil qiladi va ba'zi hollarda inson kabi fikrlay oladi.. U oddiy texnologiya emas balki inson hayotini yengillashtiradigan, turli sohalarda yangiliklar olib kiradigan kuchli vosita hisoblanadi.

Sun'iy intellekt dastlab 1950-yillarda Alan Turing va boshqa olimlar tomonidan rivojlantirildi. Uning "Turing testi" inson va mashina o'rtasidagi farqni aniqlashga qaratilgan konsepsiya sun'iy intellect rivojiga katta ta'sir ko'rsatti.

Sun'iy intellekt necha yillar davomida yuksak bosqichlarga yetdi. Mashinali o'rganish (Machine learning), chuqur o'rganish (deep learning) va boshqa usullar singari sun'iy intellect ko'pgina sohalarda faol qo'llanmoqda.

Sun'iy intellekt quyidagi asosiy turlarga bo'linadi:

1. **Cheklangan sun'iy intellekt(Narrow AI)** faqat bitta aniq vazifani bajarishga ixtisoslashgan. Bu turdagi sun'iy intellekt faqat bitta muayyan vazifani bajarishga qodir va boshqa faoliyatlar bilan shug'ullana olmaydi.

Unga misol qilib telefon qurilmalaridagi ovozi yordamchilar (Siri, Alexa, Google assistant) larni keltirsak bo'ladi.

2. **Umumiy sun'iy intellekt (General AI)** inson aqli darajasida fikrlash, tushunish va qarorlarni qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan AI turi. Uning xususiyatlaridan biri o'z tajribasidan o'rganadi va yangi vazifalarni bajaradi.

Hozirgi kunda eng ko'p ishlatadigan turimiz cheklangan sun'iy intellect turi hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning asosiy ishlatilish sohalari

1. **Ta'lim sohasida:** Raqamli texnologiyalar hozirda ta'lim tizimini tubdan o'zgartiryapti. Masofaviy ta'lim, online kurslar, elektron darsliklar, interaktiv platformalar (Masalan: khan academy, coursera va hk) orqali o'qitish jarayonini sifati sezilarli darajada oshdi.

2. **Tibbiyot sohasida:** Tibbiyotda raqamli texnologiyalar elektron tibbiy yozuvlar, sun'iy intellekt yordamida tashxis qo'yish va tibbiy asbob uskunalarini masofadan boshqarish va simulyatsiya orqali davolashni o'rganish kabi yo'nalishlarda ishlatilmoqda. Masalan kompyuter tomografiyasi yoki rentgen tasvirlarini sun'iy intellekt tahlil qilishi orqali kasalliklarni erta aniqlash mumkin bo'lmoqda.

3. **Sanoat va ishlab chiqarishda:** Sanoatda raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilganligi, sun'iy intellekt, Internet of things (IoT), bulutli tizimlar va katta ma'lumotlar (big data) orqali mahsuldorlikni sezilarli darajada oshirmoqda. Bunday tizimlar resurslardan samarali foydalanish va energiya tejamkorligini ta'minlashga ancha yordam beradi.

Masalan, zavod yoki sexning modeli yaratilib, u orqali avvaldan ishlab chiqarish oqimini test qilish mumkin, yana bir misol keltradigan bo'lsak Asaka zavodida robototexnika asosida avtomobil yig'ish liniyalari mavjud va raqamli boshqaruv tizimlari va sifat nazorati tizimi orqali avtomobil qismlarining holati doimiy nazorat qilinadi.

4. **Moliyaviy texnologiyalarda:** Bank tizimi va moliya sohasida raqamli texnologiyalar to'lov tizimlarini tez, qulay va xavfsiz amalga oshirish imkonini berdi. Masalan mobil ilovalar orqali online to'lovlar, kriptovalyutalar almashish kabi zamonaviy moliyaviy operatsiyalarni yuqori bosqichlarga olib chiqyapti.

Bunga misol qilib NFC tizimini olsak bo'ladi. Hozirgi kunda HUMO Pay, Uzcard pay ilovalari orqali foydalanuvchi shaxs telefonini terminalga tekizish orqali to'lovni amalga oshiradi.

5. **Axborot va aloqa sohasida:** Axborot texnologiyalar sohasida raqamli vositalar bulutli xizmatlar, mobil aloqalar, 5G texnologiyalari, sun'iy intellekt orqali ma'lumot almashinuvi tez, ishonchli va xavfsiz qilishga xizmat qilyapti. Bularga misol qilib "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali"ni keltirsak bo'ladi. U orqali fuqarolar passport olishdan tortob, kommunal xizmatlar, turli ariza va murojaatlarni online shaklda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lganlar.

6. **Ommaviy axborot vositalari va madaniyat:** raqamli texnologiyalar orqali jurnalistika, ommaviy axborot, san'at va madaniyat sohaslarida raqamli platformalar, virtual haqiqat, sun'iy ovoz va tasvir yaratish imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan telegram, Instagram, YouTube, facebook kabi platformalarda ommaviy axborot vositalariga o'z sahifalarida tezkor va mustaqil axborotlarni tarqatmoqda, matn bilan cheklanib qolmasdan, audio, video materiallar tayyorlash va tarqatish kengaymoqda.

Xavflar va foydalanishdagi muammolar:

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanayotgani bilan birga bizga bir qancha xavflarni va foydalanish bilan bog'liq muammolarni ham olib kelmoqda:

- **Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik:** raqamli texnologiyalarning eng keng tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan eng katta xavf bu-kiberxavfsizlik muammosidir. Hozirda ma'lumotlarning buzilishi, hakerlik hujumlari, shaxsiy ma'lumotlar tarqalishi shu sohada xavf tug'diradi

- **Sog'likka ta'sir qilishi:** Biz raqamli qurilmalarda qanchalik uzoq foydalanganimizda shunchalik zararanib boraveramiz. Uzoq vaqt davomida raqamli qurilmaga qarab qolish natijasida ko'z kasalliklari (masalan kompyuter sindromi), ortoperdik kasalliklar (umurtqa qiyyshayishi yoki bukrilik) rivojlanishiga olib kelishi ehtimoli yuqori.

- **Aqliy salomatlikka ta'siri:** raqamli texnologiya qurilmalari doimiy ravishda ishlatilganda insonda diqqatni jamlashqobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bugungi globallashuv va tezkor axborot asrida jamiyatimiz taraqqiyotining ajralmas omiliga aylanib bormoqda. Uning ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish sanoati, moliya, aloqa va madaniyat sohaslarida keng qo'llanilishi insonlar hayot tarzini yengillashtirib, samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. Ayniqsa, sun'iy intellektning mashinali o'rganish, IoT, bulutli texnologiyalar kabi zamonaviy yechimlar bilan uyg'unlashganligi yangi imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda.

Biroq bu rivojlanishlar bilan birga ma'lumotlar xavfsizligi, sog'lig'imizga salbiy ta'sirlar, aqliy salomatlikka ta'siri kabi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun raqamli texnologiyalardan oqilona, maqsadli va xavfsiz foydalanishimiz muhim hisoblanadi. Jamiyatimizning barqaror rivojlanishi uchun bu texnologiyalardan nafaqat foydalanish, balki ular bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, ularni yaratish va boshqarish bo'yicha bilim ko'nikmalarimizni oshirish zarurdir.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) zamonaviy jamiyatda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Ular iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot, transport va boshqa sohalarda samaradorlikni oshiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni tezda yig'ish va tahlil qilish mumkin, bu esa qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Sun'iy intellekt esa mashinalarga insoniy fikrlash va o'rganish qobiliyatlarini berish imkonini beradi. Bu texnologiya yordamida avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish, shuningdek, murakkab masalalarni hal qilishda yangi yondashuvlarni tatbiq etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiboyev, N va boshqalar.(2021). Raqamli texnologiyalar asoslari. Toshkent:"Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. OECD.(2021). Artificial Intelligence in Society. 3. Russell, S., & Norvig. P (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4thed.).
4. Marr, B (2018). Artificial Intelligence in Practice. Wiley